

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ РИТМИКИ

Ибрагимова Хонзода Саидазимовна

Ташкентский государственный педагогический университет

Доктор философии (PhD) по педагогике, доцент.

www.doi.org/10.5281/zenodo.10588448

«Метод обучения ритма» — это система обучения музыки, создал Швейцарский музыкальный педагог Эмиль Даль Кроз в начале прошлого века. Это помогает ученикам воспринимать ритм музыки, выполнять регулярные ритмичные движения музыка-ритм и такт, а эмоциональная природа музыки — движение мелодии. Он помогает учащимся подражать и создавать самостоятельно либо веселое, либо успокаивающее движения, чтобы они понимали музыку.

Есть три основные причины, по которым педагогика продвигается музыки во всем мире: **во-первых**, педагогика демонстрирует абстрактное музыкальное искусство соединяя тела и умы учеников;

во-вторых, метод обучения соответствует эмоциональный ритмический характер музыкальных произведений, укрепляет творческое участие учащихся, и открывает каналы художественной коммуникации;

в третьих, начальная и средняя школа учащиеся обладают характеристиками активной и экспрессивной психологии обучения, и метод обучения соответствует учебные привычки он также стимулирует формирование артистической личности и творческих способностей учащихся.

Музыкальный предмет является основным содержанием обучения превосходным музыкальным культурам, от классические музыкальные произведения разных стран и мира помогает учащимся воспринимать и выражать свое искусство через слушание, оценку, пение и другие формы. Его содержание обучения чрезвычайно богато человечностью, артистизмом и эмоциональной ценностью, а его метод обучения также имеет сильную эмоциональность, интервальность и инициативность. Эта тема характерно, также уточняет свои образовательные цели с точки зрения вдохновения учащихся.

Личный эстетический интерес, эмоциональное развитие и эмоциональное художественное выражение, достижение этой образовательной цели неотделимо от воспитания музыкальное восприятие учащихся. Восприятие музыки — это субъективное поведение. Учителя должны полностью мобилизовать самостоятельность учащихся в процессе музыкального понимания, и использовать более интересные и интерактивные методы обучения.

Процесс обучения ритма и инновационное использование, чтобы помочь учителям музыки начальной и средней школы развивать свою музыку восприятие в контексте обучения «основной грамотности» и эффективных идей обучения. Содержание и методы подготовки учителей музыки имеют многолетнюю историю и длительный путь развития. В дореволюционное время проблемой музыкального образования педагогических кадров занимались известные педагоги-музыканты.

Проблема подготовки будущего учителя музыки к профессиональной деятельности, формирования его творческой самостоятельности, интеллектуальной активности.

Узбекские композиторы Талиб Садыков, Мутал Бурханов, Мухтор Ашрафи, Сулейман Юдаков, Сайфи Джалил, Шариф Рамазанов создали вокальные произведения, в которых традиции узбекской музыки слились с новыми формами. В жанр романса, исторически возникшего в европейской музыке, узбекские композиторы привнесли восточный колорит.

Исследования выше перечисленных педагог-вокалистов затрагивают вопросы непосредственно касающиеся подготовки учителя музыки, направленные на более углубленное восприятие будущими специалистами программных произведений, изучаемых ими в классе пения, а также привитие соответствующих знаний и практических умений по использованию данных произведений.

Произведения являются не только учебным материалом для овладения певческими навыками, развития голосов студентов, формирования их певческой культуры, но и представляют собой художественную и практическую ценность, техническую доступность при использовании их в практической работе учителя-музыканта. Использование данных произведений в профессиональной деятельности, будущего специалиста успешно способствует реализации основных целей и задач, стоящих перед современной системой образования:

- разностороннее развитие детей и молодежи, их творческих способностей, формирование навыков самообразования, самореализация личности;
- формирование у детей, молодежи активной жизненной и профессиональной позиции;
- подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту, творческой самореализации и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества;
- сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому культуру.

Педагогические технологии – средства обучения и воспитания, системно используемые в образовательном процессе, применяемые для достижения образовательного результата.

Ритмика может и должна изучаться в образовательном учреждении как предмет, расширяющий возможности гармонического развития личности, при условии, что в содержании будут определены минимальный и оптимальный объем движений классического, народного, историко-бытового и бального танцев, которые смогут усвоить обучающиеся. Мы увидели, как музыка может помочь не только в воспитании но и в физическом развитии подрастающего поколения. Развитие всесторонне развитой личности - вот что нужно сейчас нашему обществу.

References:

1. Ерохина О.В. Школа танцев для детей. // М.: Феникс, 2003.
2. Затямина Т. А., Стрепетова Л. В. Музыкальная ритмика. Учебно-методическое пособие. // М.: Глобус, 2009.

3. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А., Мишин Б. И. Коррекция состояния здоровья школьников средствами физической культуры. Методическое пособие. // М.: Перспектива, 2012.
4. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. Учебное пособие. // М.: Владос, 2003.
5. Овчинникова Т. А. Музыка для здоровья. Музыкально-ритмические минутки и логоритмическая гимнастика. // СПб.: Союз художников, 2004.
6. Ibragimova, K. (2023). Improving the mechanisms for preparing future music teachers for pedagogical activities on the basis of rhythm. *International Journal of Pedagogics*, 3(04), 100-102.
7. I. K. S. (2022). Development of musical rhythmic competences in the students of higher education institutions. *Science and innovation*, 1(B3), 708-714.

